

**JISMONIY MADANIYAT TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING
MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK
IMKONIYATLARNI TAKOMILLASHTIRISH XOZIRGI KUN
MUAMMOSI SIFATIDA**

Eshqobilov Elmurod Menglimurod o'g'li

Termiz davlat universiteti, Sport boshqaruvi kafedrası, o'qituvchisi.

E-mail: eshqobilovelmurod25@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalari talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etishdagi pedagogik imkoniyatlarni takomillashtirish uchun olib borilayotgan ishlar hamda ushbu ishlardagi kamchiliklar hozirgi kun muammosi ekanligi haqida fiklar yuritilgan.

Kalit so'zlar. Mustaqil ta'lim, rejalashtirish, o'zlashtirish, metod, jismoniy yuklama, musobaqa, kun tartibi, takomillashtirish, mashg'ulot, pedagog, me'yor.

Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida 824-son qarorida belgilab berilganidek: o'qish yuklamasi bu — talaba tomonidan o'quv faoliyatining barcha turlari — ma'ruza, amaliy mashg'ulot, seminar, laboratoriya ishi, kurs loyihasi (ishi), amaliyot va mustaqil ishni amalga oshirish asosida kutilgan o'quv natijalariga erishish uchun zarur bo'lgan soatlar hajmi haqida alohida ko'rsatib o'tildi. Kredit-modul tizimida 1 kredit o'rtacha 25 — 30 akademik soatlik o'quv yuklamasiga teng. Ya'ni talaba muayyan fandan tegishli kreditlarni to'plashi uchun ma'lum miqdordagi o'quv yuklamasini o'zlashtirishi zarur. O'quv yuklamasi bakalavriatda — 40 — 50% auditoriya soati, 50 — 60% mustaqil ish soatiga, magistraturada — 30% — 40% auditoriya soati, 60-70% mustaqil ish soatiga bo'linadi.

Bundan ko'rinib turibdiki umumiy o'quv soatlar hajmining teng yarmidan ko'p qismini mustaqil ta'lim soatlari egallaganligini ko'rishimiz mumkun.

Mustaqil ta'lim bu– talabaning ma'lum bir fan yuzasidan izlanishi, o'qishi, amaliy mashg'ulotlarni mustaqil bajara olishi bo'lib, bu amallarni albatta pedagogik xodim hamda trener bilan birgalikda rejalashtiradi. Shuningdek talaba uni o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalariga muvofiq pedagog xodimning metodik tavsiyalari bilan ishlab chiqilgan ko'rsatmalari asosida uning bevosita ishtirokisiz bajaradi. Talaba fanni mustaqil o'rganishda turli xil vositalar muhim rol o'ynaydi.

:Ular mustaqil ta'limni tashkil etish usullari, mehnat sharoitlari, jismoniy mashqlar, sport jihozlari, kundalik tartib, ish texnikasi, gigienik omillar, tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari va boshqalar.

Jismoniy madaniyat fanlarini o'rgatishda talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- Ma'ruzalarni tinglash, seminarlarda qatnashish, amaliy mashg'ulotlarda faol ishtirok etish;

- Ma'ruzalar, seminarlar, va amaliy mashg'ulot uchun mavzularni ishlab chiqishda pedagog hodimlar bilan birgalikda ishlash;

- Adabiyotlar va ko'rgazmali qurollar bilan ishlash ;

- Referat va kurs ishlarini tayyorlash;

- Modulli nazorat va sinovlarga tayyorgarlik;

- Yoshga doir test me'yorlarini bajarish va uni yanada yaxshilab borish;

- Turli sport musobaqalarida qatnashish:

Bu turlarning har biri talabalardan mustaqil ravishda qattiq ishlashni talab qiladi.

Talaba o'quv jarayonida jismoniy tarbiya bilan mustaqil tayyorlanish va adabiyotlar mutoalasi bilan ishlash rejasini oldindan ishlab chiqishi kerak. Shuning uchun ular jismoniy tarbiya mexanizmlarini, jismoniy yuklamalarni tartiblashtirish, ish faoliyatini yaxshilash yo'llarini, shuningdek ovqatlanish, dam olish va hokazolarni ochib berishlari kerak. Kunduzgi ta'lim talabalarining hayoti va faoliyatini optimal tashkil etishda kundalik tartib muhim rol o'ynaydi. Bu mashg'ulotlarning kundalik rejasi trener va pedagog xodimlar tomonidan tavsiya etiladi.

Birinchi kurs talabalari mustaqil o'quv ishlariga moslashishlari kerak. Shuning uchun birinchi kurs talabalari oliy o'quv yurtida yashash va ishlash sharoitlariga moslashishlari kerak. Buning uchun bu yerda ilmiy-pedagogik xodimlarning maqsadli pedagogik yordami zarur. Bunda eng avvalo jismoniy, aqliy va psixologik ko'rsatkichlari past talabalar bilan ishlashni takomillashtirish kerak.

Mustaqil ta'lim talabalarning bilimlarini o'zlashtirishning faol usullariga yo'naltirishni, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini va jismoniy sifatlarini rivojlantirishni, shaxsning ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda innovatsion ta'limdan individuallashtirilgan ta'limga o'tishni nazarda tutadi. Bu faqat mustaqil ta'lim uchun soatlar sonini oshirish haqida emas. Talabalarning mustaqil ta'lim rolini kuchaytirish universitetdagi o'quv jarayonini tashkil etishni tubdan qayta ko'rib chiqishni anglatadi, u bilim olish qobiliyatini rivojlantiradigan, talabaning o'zini o'zi rivojlantirish, ijodiy qo'llash qobiliyatini shakllantiradigan tarzda qurilishi kerak.

Bugungi kunda jismoniy madaniyat talim yo'nalishi talabalarining mustaqil ta'limini rejalashtirish, tashkiliy shakl va usullari, natijalarni kuzatish tizimi oliy ta'lim amaliyotidagi eng zaif nuqtalardan biri va pedagogik nazariyaning, ayniqsa, zamonaviy o'quv-uslubiy ta'limga nisbatan kam o'rganilgan muammolaridan biridir. Talabalarning mustaqil ta'limni bajarishga qaratilgan faoliyatlarini faollashtirishga yordam beradigan pedagogik imkoniyatlarni takomillashtirishimiz zarur va shart. Ularni quyidagicha tavsiflashimiz mumkun:

- Talaba bajarayotgan mustaqil ta'limining foydaliligini bilsa. Agar talaba o'z ishining natijalarini ma'ruza mashg'ulotlarida, uslubiy qo'llanmada, amaliy mashg'ulotlarda, mustaqil ishni tayyorlashda yoki boshqa usullarda qo'llanilishini bilsa, u holda topshiriqni bajarishga bo'lgan munosabat yaxshi tomonga sezilarli darajada o'zgaradi va bajarilayotgan ishlarning sifati oshadi. Shu bilan birga, talabani jismoniy jihatdan shakllantirish, unga ishning qanchalik zarurligini ko'rsatish muhimdir. Bunda esa yo'qori natijalar qayd etgan sportchilar va murabbiylar natijalari tahlilini ko'rib chiqish nazarda tutiladi.

- Sport musobaqalarida, o'quv fanlari bo'yicha olimpiadalarda, ilmiy tadqiqot yoki amaliy ishlar bo'yicha tanlovlarda qatnashish va hokazo.

- Bilimlarni nazorat qilish uchun rag'batlantiruvchi omillardan foydalanish (jamlangan baholar, reyting, testlar, nostandart imtihon tartiblari, faollarni taqdirlash). Bu omillar, ma'lum sharoitlarda, raqobatbardoshlikka intilishni keltirib chiqarishi mumkin, bu o'z-o'zidan talabani o'zini o'zi takomillashtirish uchun kuchli motivatsion omil hisoblanadi.

- Talabalarni o'qish va ijodiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlari uchun rag'batlantirish (stipendiyalar, bonuslar, rag'batlantirish ballari) va yomon o'qish uchun sanktsiyalar. Masalan, muddatidan oldin topshirilgan ish uchun siz oshirilgan belgini qo'yishingiz mumkin, aks holda uni kamaytirishingiz mumkin.

- Bajarayotgan ishlarini doimiylikdan kechib yangilikga qarab yondashish yani ananaviylikdan noanaviylikga o'tish.

- Kuchli tarbiyaviy ish va birinchi navbatda mustaqil ta'lim rag'batlantiruvchi omili o'qituvchi shaxsidir. O'qituvchi talabaga kasb egasi, ijodkor sifatida namuna bo'la oladi. O'qituvchi talabani jismoniy qobiliyatlarini ochishda, uning ichki o'sishi istiqbollari aniqlashda yordam berishi mumkin va kerak.

Xulosa qilib aytganda bu jihatlarning muhim tomoni shundaki, nafaqat natija muhokama qilinadi, balki ushbu natijaga olib kelgan qarorlarni qabul qilish jarayoni ham muhokama qilinadi. Qaror qabul qilish usullarining samaradorligini bilish va ularni amalga oshirish mustaqil shaxsga xos bo'lgan sub'ekt uchun qaror qabul qilishning maqbul usullari va faoliyatini birlashtirishga yordam beradi. Demak talabani mustaqil fikrlash, kognitiv faolligi yuzaga kelishi uchun sharoit yaratadigan har qanday mashg'ulot turi mustaqil ta'lim bilan bog'liq. Keng ma'noda mustaqil ta'lim talabalarning auditoriyada ham, undan tashqarida ham, o'qituvchi bilan aloqada bo'lgan va u yo'qligidagi barcha mustaqil faoliyatining yig'indisi sifatida tushunilishi kerak.

Adabiyotlar

1. Salomov R.S. Sport mashg'ulotning nazariy asoslari – Toshkent., o'quv qo'llanma O'zDJTI, 2005 yil - 238 b.
2. Kuzminskiy A. I. Oliy ta'lim pedagogikasi: Prok. nafaqa. - M.: Bilim, 2005 yil.
3. Abasov Z. Talabalarning mustaqil ishlarini loyihalash va tashkil etish [Matn]/ Z. Abasov // Rossiyada oliy ta'lim. - 2007. - No 10. - S. 81-84.
4. Babichev, Yu. Kredit birliklariga o'tish davrida talabalarning mustaqil ishlarining mehnat zichligini hisobga olish [Matn] // Yu. Babichev, V. Petrov // Rossiyada oliy ta'lim. - 2007. - No 6. - S. 26-41.
5. Menglimurod O'g'li, E. E. (2021). Effectiveness and Advantages of using Pedagogical Technologies in Teaching Sports. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 1(6), 92-94.
6. M.Barakaev va boshqalar. Mustaqil ta'limni tashkil etish metodikasi.O'quv – uslubiy qo'llanma. T., "Istiqlol nuri". 2017 yil.
7. Urolovich, B. C. (2021). Features of the Methods used in Physical Education. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 1(6), 88-91.